

17. YÜZYIL OSMANLI DEVLETİ'NDE ÇOK YÖNLÜ BİR DÜŞÜNÜR: KÂTİP ÇELEBİ

FATMA GÜL GEDİKKAYA

Doç. Dr., Gelişim Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,
fggedikkaya@gelisim.edu.tr
Orcid: 0000-0003-4451-6271

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi-Received Date: 24.12.2020, Kabul Tarihi-Accepted Date: 08.01.2021

Öz

16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başında, Osmanlı Devleti'nde kurumsallaşmanın sağlandığı klasik dönemin yerini; sosyal, iktisadi, askerî ve idari bozulmalar almıştır. Daha çok yönetimde ortaya çıkan bozulmalar o dönemin devlet adamlarını meşgul eden bir konu olmuştur. İdari bozulmanın sebebinin neler olduğu, bu bozulmaların nasıl giderileceği ve idari anlamda hangi müdahaleleri yapmak gerektiği, o çağın idari ve düşünsel bir izdüşümü olarak, hangi reformları gerçekleştirmek gerektiği üzerine yoğunlaşmıştır. 17.yüzyılın önemli devlet adamlarından biri devletin kalemiye sınıfında yer alan Kâtip Çelebi'dir. Kâtip Çelebi "Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar" (1653) adlı eseri ile Osmanlı Yönetimine ilişkin önemli analizler sunmuş, Türk yönetim düşüncesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalışmada, Kâtip Çelebi'nin yönetim düşüncesine ilişkin katkılarına değinilecektir. Bunun için, yaşamı ve yaşadığı dönemin genel özellikleri çalışmaya dâhil edilmiştir. Kâtip Çelebi biyografisi, bozulma, değişim ve reformun sürekli ve istikrarlı bir hâle geldiği günümüz yönetimini ve yönetsel düşüncüyü anlamak açısından önemli veriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kâtip Çelebi, Yönetimde Reform, Islahat, Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar

KÂTİP ÇELEBİ A POLYMATH IN 17TH CENTURY OTTOMAN STATE

ABSTRACT

The end of the 16th century and the beginning of the 17th century replaced the classical period in which institutionalization was achieved in the Ottoman Empire; social, economic, military, and administrative distortions have taken place. Disruptions in the administration mostly occupied the statesmen of that period. The focus had been on what the cause of the administrative deterioration is, how to eliminate these deteriorations and what administrative interventions would be made, and which reforms should be implemented as an administrative and intellectual projection of that era. One of the most important statesmen who emerged in the 17th century was Katip Çelebi, who was in the state's civic bureaucracy class. Katip Çelebi presented important analyzes on the Ottoman administration with his work "Instructions for the Reform of Abuses" and has an important place in Turkish administration thought. In this study, Katip Çelebi's contributions to administrative thought will be mentioned. For this, his life and the general characteristics of the period he lived in were included in the study. The biography of Katip Çelebi provides important data for understanding today's management and managerial thinking, where abuse, change, and reform have become constant and stable.

Keywords: Katip Çelebi, Reform in Management, Reform, Instructions for the Reform of Abuses.

Giriş

Yönetilen ve yönetici ayrımından itibaren, yönetimde olanlara "akıl vermek, yol göstermek için danışmanların çalıştırıldığı bilinmektedir. Yöneticilerin halklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmede, devletin işleyişinde sorunlar ortaya çıkmaya başladığında artık yönetimin varoluş amacı da sarsılmaya başlar. Bu nedenle yöneticiler ilk olarak çevrelerinde bulunan fikir adamlarına danışarak gidişat hakkında görüş bildirmelerini isteyebilir.

Osmanlı Devleti'nde vezirler, "yükün taşınmasına yardım eden kişi"ler olarak padişahın yükünün hafifletilmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Danışmanların tavsiyeleri hükümdarlara yazılı ve sözlü olarak aktarılmıştır. Örneğin Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği öğütler sözlü aktarıma örnekken yazılı olanlar yönetim tarihi bağlamında nasihatnâme ve layiha gibi isimler almışlardır (Yıldız vd., 2016: 138).

Osmanlı'nın temelini oluşturan sistemlerin (timar ve kul sistemi gibi) bozulmaya başlaması ile birlikte askerî, sosyal, ekonomik ve idari alanda sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yönetimde ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak bir ıslahat metni ortaya koyan isimlerin başında Koçi Bey, Kâtip Çelebi ve Defterdar Sarı Mehmed Paşa gelmektedir. Bu çalışmada her üç isim ve ortaya koydukları metinler ve yazarları kıyaslanarak incelenecektir. Bu kapsamda Kâtip Çelebi'nin

ayrıldığı yönler vurgu yapılacaktır. İlk olarak Kâtip Çelebi'nin hayatı ve eserleri ardından Türkçe literatürde Kâtip Çelebi ve eserlerinin konu alındığı çalışmalar incelenecektir. Kâtip Çelebi'nin yaşadığı dönemin özelliklerine yer verilerek devlete ilişkin düşüncelerinin şekillenmesinde nasıl etkili olduğu ortaya koyulacaktır.

1. Kâtip Çelebi'nin Yaşamı ve Eserleri¹

1609 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kâtip Çelebi'nin asıl ismi Mustafa'dır. Enderun'a mensup olan babası Abdullah Bey, silahtarlık hizmetinde bulunmuştur. Abdullah Bey, bilginler ve şeyhlerin toplantılarına devam eden bir zat olup, oğlunun da bu yönde gelişmesi için özel öğretmenler tutmuştur (Adıvar, 1982: 138). 1623'te babası aracılığıyla, Anadolu muhasebesi kalemine kâtip olarak alınmıştır. 1624 yılında, silahtarlık alayındayken, Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmak üzere ordu ile birlikte Tercan seferine katılmıştır. 1625-1626 yıllarında ise Bağdat seferine katılmıştır. Bağdat'tan geri çekilirken babası Zulkade 1628'de Musul'da vefat etmiştir. Babasının ölümünün ardından, 1627'de Kapıkulu süvarilerinin işlerine bakan Süvari Mukabelesi Kalemi'ne geçmiştir (Çelebi, 1982, s. 7). 1629 Mayıs sonunda sadrazam Hüsrev Paşa'nın ordusuyla yeniden İran'a karşı sefere katılmış ve ancak 1630 sonunda İstanbul'a geri dönebilmıştır (Babinger, 1992, s. 215).

Memurluk yaşamı sürerken İstanbul'daki bilim meclislerine katılıp, bilgisini artıran Kâtip Çelebi, Kadızade Mehmet Efendi'nin derslerine devam etmiştir. 1635'te IV. Murat döneminde Revan Seferi'ne katılmıştır. Bu sefere ait gözlemlerini, şehirlerin özelliklerini ve halkın durumunu Cihannümâ'da anlatan Kâtip Çelebi, daha sonra hayatının büyük kısmını ilmi çalışmalarla geçirmiştir. Kendi ifadesiyle "Cihad-ı Asgardan Cihad-ı Ekber" e dönmüştür (İslam Ansiklopedisi, 2002, s. 37).

1645-46 yıllarında Girit seferi dolayısıyla haritaların nasıl yapıldığını ve bu konuda yazılan eserlerle çizilen haritaları bütünüyle görme fırsatı bulmuştur. Bu sıralarda Mukabele baş halifesi ile arası açılmıştır. Kâtip Çelebi, temayüle göre yirmi yıl hizmetten sonra halifelğe sıra gelmesi gerektiği hâlde, kendisine hâlâ nevbet gelmediğini ileri sürerek, terfiini istemiştir. Mukabele baş halifesinin kendisi ölene kadar Kâtip Çelebi'ye terfi sırası gelmeyeceği cevabını vermesi üzerine, Çelebi işinden çekilmiştir. Üç yıl kadar memuriyet hayatından uzak kalan Çelebi, bu yıllarda kimi öğrencilere türlü konularda ders vermiştir (Gökyay, 1988, s. 5).

Babasından kalan mirasın büyük bir kısmını kitaplara harcayarak, zamanını tarih, biyografi (tabakat) ve ölüm tarihleri (vefeyat) bilimleriyle ilgili olarak topladığı kitapları incelemekle geçirmiştir (Köktürk, 2009, s. 56). 1648 yılı sonlarında

¹ Bu başlık yazarın "Kâtip Çelebi" kitap bölümünden türetilmiştir. Gedikkaya, F.G. (2016). Kâtip Çelebi, Türk-İslam Tarihinde Yönetim Bilgeleri (ed. Murat Akçakaya), Gazi Kitabevi, Ankara, s.283-298.

Takvîmu'l-tevarîh adlı eseri dolayısıyla kendisine ikinci halifelik görevi verilmiştir. Latince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve daha başka dillere çevrilen eserlerinin birçoğunu son yıllarında telif etmiştir. Şeyh Muhammed İhlâsî'nin yardımı ile bazı eserleri bu dönemde Türkçeye çevirmiştir (Çelebi, 1982, s. 8). Kâtip Çelebi, 6 Ekim 1657 sabahı henüz 48 yaşında iken vefat etmiştir. İzzeti Mehmed Efendi ölümünden iki yıl sonra müsveddelerinin ve teliflerinin çoğunu satın almıştır (Kolbaşı, 2012, s. 17).

Babinger (1992, s. 125) Kâtip Çelebi'yi bilgisi akla gelebilecek bütün sahalara yayılmış olan en büyük Osmanlı tarihçisi olarak tanımlamaktadır. Kâtip Çelebi'nin eserleri incelendiğinden coğrafyadan bilim felsefesine, yönetimden tarihe birçok alanda eser verdiği görülmektedir. Kâtip Çelebi'nin çalışmaları, bilim ve astronomi üzerine bilimsel incelemeler ve kısmen diğer çalışmalara temel oluşturmak üzere hazırlanmış Avrupa atlasları ve kroniklerin çevirilerini de içermektedir. Bu eserlerin yeni bulgular sağlamaktan çok öğretmek için tasarlanmış olduğu ifade edilebilir (Hagen, 2009: 310).

Kronolojik sırasına göre Kâtip Çelebi'nin eserleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Fezleketü't- tevârîh (Tarih-i Kebir): Bu kitap Kâtip Çelebinin ilk eseridir. Osmanlı tarihiyle ilgili önemli bilgi ve kaynaklar içermektedir. Fezleketü't- tevârîh bir tarih kaynağı olmasından ziyade tarihin mana ve mahiyetini, tarihçinin bilmesi gereken hususları ihtiva etmesi ve bir bibliyografya denemesi olması açısından önem taşımaktadır (Yılmaz, 2011, s. 19).

Fezleke: 1592- 1654 yılları arasındaki olayların anlatıldığı Türkçe eserdir. Fezleke'de olaylar sene düzenine göre hazırlanmış ve her yılın sonunda o sene içinde ölen vezir, âlim, şeyh, şair ve ünlü kişilerin kısa biyografileri yer almıştır. Yaşadığı devrin olaylarını anlattığı bu eserde yer yer kendi görüşlerine de yer vererek olayları yorumlamıştır (Yılmaz, 2011, s. 20).

Tuhfetü'l- kib'âr fi esfâri'l-bihâr: 1645'te başlayan Girit seferiyle ilgili eserdir. 1656 yılına kadar yaşanan Osmanlı deniz savaşlarını ve kaptan-ı deryaların hayatlarını içermektedir (Yılmaz, 2011, s. 21)

Takvimü't- tevârîh: Kronolojik bir eserdir. Hazreti Âdem'den 1648 yıllarına kadar olayları ele almıştır. Her insanın büyüme, olgunluk ve yaşlılık dönemleri olduğu gibi her devletin ve toplumun da üç dönemi olduğundan bahsetmektedir.

Târih-i Frengi Tercümesi: Johann Carion'unChronicle adlı eserinin tercümesidir. Çevirdiği bu kitaba başka eserlerden bazı ilaveler yaparak, Kanuni Sultan Süleyman'dan ve Müslümanların İspanya'dan çıkarılışından bahsedilmiştir (İslam Ansiklopedisi, 2002, s. 39).

Târih-i Kostantiniyye ve Kayâsire (Revnaku's- saltana): İslamiyetin yayılışından, Bulgar Devleti'nin çöküşünden, İstanbul'un suyollarından, yangınlarından, depremlerinden vb. söz edilen tercüme eserdir (İslam Ansiklopedisi, 2002, s. 39).

İrşâdü'l- hıyârâ ila târihi'l- Yunânve'r- Rum ve'n-nasârâ: Hristiyan memleketlerin toplumsal kültürel ve idari işleyişine ilişkin İslam coğrafyasında çeşitli hürâfeler dolanması üzerine bu devletler hakkında bilgi vermek için kaleme alınmıştır (Gökyay, 1988, s. 57).

Süllemü'l-vusul ilâ tabakâti'l- fuhul: "Büyük adamların hâl tercümelerine ulaşmak için Merdiven" adlı eser, harf sırasına göre düzenlenmiş bir biyografi eserdir. İki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde kendi adları ile tanınmış ünlü isimler, ikinci bölümde ise nesep, künye ve lakaplarıyla tanınmış kişiler sıralanmıştır. Bu eserin bir özelliği de Kâtip Çelebi'nin otobiyografisinin yer almasıdır (Gökyay, 1988, s. 27).

Cihannümâ: Kâtip Çelebi'nin ilk ve biricik dünya coğrafyasıdır. Eseri IV. Mehmet'e ithaf etmiştir. Ancak ele geçen yazmalardan bu eserin tamamlanamadığı anlaşılmaktadır. İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde denizler, nehirler, adalardan bahsedilmiş ikinci bölümde ise harf sırasına göre şehirlerle yer verilmiştir (Babinger, 1992, s. 217).

Levâmiu'n-nur fi zulümât-i Atlas Minor: Mercator ve Hondios'un Atlas Minor'undan Mehmet İhlâsî ile birlikte yapılmış, şerhli, izahlı bir çeviridir (Cumbur, 1958, s. 4). Avrupa coğrafyasını anlatan kapsamlı bir kitaptır.

İlhâmü'l- mukaddes minfezî'l- akdes: Çelebi'nin anlamı "Allah'ın verdiği ihsanı tanımak yolunda kutlu ilham" olan eseri fıkıh meseleleri hakkındadır. Yeryüzünün yuvarlaklığı dolayısıyla, gündüz ve gece arasında büyük saat farkı olan ülkelerde, namaz ve oruç vakitlerinin tayini konusunda, Şeyhülislam'dan fetva istemiş fakat karşılık alamamıştır. Bunun üzerine kendisi bu risaleyi kaleme alarak şu üç meseleye odaklanmıştır: a) Kuzey ülkelerinde namaz ve oruç vakitlerinin belirlenmesi, b) Güneşin aynı taraftan doğup batmasının, dünyanın bir noktasında mümkün olup olmadığı, c) Her ne tarafa dönülse, Mekke'den başka kıble olabilecek bir ülke bulunup bulunmadığı hususu. Kendisi bizzat bu konuların çözümlenmesi ile uğraşmamış, sadece onları açıklamakla ve bu konulardaki görüşleri derlemekle yetinmiştir (Gökyay, 1988, s. 32).

Keşfü'z-zunun an esâmi'lkütübve'l- fûnun: Yirmi yılda tamamlanan bu eser, bir kaynaklar bütünüdür. Eserde üç yüze yakın müstakil ilim hakkında bilgi verilmiştir. 14.500 kadar kitap ve risalenin ele alındığı eserde 10.000 kadar yazar adı geçmektedir (Gökyay, 1988: 33).

Tuhfetü'l- ahyârfi'l-hikem ve'l- emsâlve'l-eş'ûr: Arapça, Farsça ve Türkçe çeşitli eserlerden toplanan bilgilerin alfabetik olarak bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Felsefi ve edebî fıkralar, aile ve devlet idaresine dair menkıbeler, hayvanlara ve bitkilere ilişkin bilgiler, hikâyeler, şiirler, atasözleri vb. konular yer almaktadır (İslam Ansiklopedisi, 1988, s. 39).

Dürrer-i Müntesire ve Gurer-i Müntesire: Keşfü'zZunun'unu yazmayı düşündüğü sırada okuduğu “vefayat ve tabakat” kitaplarından faydalı gördüğü konulara ilişkin bir derlemedir. Konular birbirinden farklı ve bağımsız olarak ele alınmıştır. Eserin tek nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesindedir (Öztürk, 2012, s. 30).

Düsturü'l-amel li-islâhi'l halel: Osmanlı maliyesindeki bozuklukların ıslahı için kaleme alınmıştır. Devlet işlerinin iyi gitmediği ve bunun düzeltilmesi için çarelerin arandığı bir dönemde 1652'de Müftü Hüsamzade'nin isteği üzerine yazmıştır. 1653 yılında yazılmış ise de ancak üç yıl sonra kamunun yararına sunulmuştur. Eser, devletin mevcut durumundan bahseden bir ön sözden; birincisi reayadan, ikincisi ordudan, üçüncüsü de devlet hazinesinden bahsedilen üç bölümden ve devlet bütçesinin dengesini sağlama çareleri hakkında bir sonuçtan ibarettir (Babinger, 1992, s. 221).

Beyzâvi Tefsirinin Şerhi: Bu eseri hakkında fazla bilgi olmamakla birlikte Kâtip Çelebi, BeyzâviTefsiri'ni daha önce A'rec Mustafa Efendi'den okuduğunu ve 1052'de (1642) günde bir sayfa olmak üzere şerhini yapmaya başladığını belirtmekte, fakat daha fazla bilgi vermemektedir (İslam Ansiklopedisi, 2002, s. 38).

Hüsnü'l- hidaye: Ali Kuşçu'nun er-Risâletü'l Muhammediyye'sine yazdığı bir şerhtir.

Câmiu'l-mütunmincelli'l-fünûn: Yazarın çeşitli konulara ait tetkik ettiği 27 eserin özet ve şerhlerinden meydana gelen kitabıdır.

Mizânü'l- hak fi ihtiyâri'l- ehak: Kâtip Çelebi'nin son eseridir. 1656 yılında yazılmıştır. “En Doğruyu Seçmek Hususunda Hak Terazisi” adlı eser zamanının şiddetli tartışmalarına konu olan bir takım meseleleri üzerine, kendi fikirlerini ortaya koymuştur. Çeşitli konulardaki (Hızır'ın hayatta olup olmadığı, Peygamber'in anne babasının kâfir olup olmadığı gibi) görüşlerini ortaya koyduktan sonra hoşgörüyü ve yansız kalmayı öğütlemiş halkı bağnazlığa düşürmenin ve onları böyle boş şeylerle uğraştırmanın doğru olmadığını savunmuştur (Gökyay, 1988, s. 38-39).

Eserlerinden anlaşılacağı üzere birçok tercümesi bulunan Kâtip Çelebi'nin Latince ve İtalyanca bilmediği için bu tercümeleri sonradan İslam'a geçmiş Avrupalı bir bilgin yardımıyla yapmıştır. Kâtip Çelebi, Avrupa kaynaklarını kullanan ilk Osmanlı âlimi değildi, ancak bunu seleflerinden daha sistematik bir şekilde yapmıştır. Onu diğer âlimlerden ayıran bir husus da özellikle, Avrupa'nın artan askerî üstün-

lüğünün ve Keşif Çağı'ndaki genişlemesinin bilimlerin incelenmesine dayandığına inanmasıdır. Bu inançtan hareketle, İslami geleneğe tamamen uygun olduğunu düşündüğü bu ilimleri incelemeye ve benimsemeye hevesli bir görünüm çizmiştir (Hagen, 2009, s. 310).

2. Türkçe Literatürde KâtipÇelebi

Cumhuriyet'in ilanından günümüze, Osmanlı Tarihi ve Kültürü'ne yönelik ilginin arttığı ve Osmanlı Dönemi'ne ilişki araştırmaların gittikçe çoğalmaya başladığı bilinmektedir. Artan bu ilgi ve araştırma isteği sonucu ortaya konan çalışmalarda, Kâtip Çelebi'nin ve eserlerinin ön plana çıktığı söylenebilir (Yurtoğlu, 2008, s. 157). Bu anlamda Adıvar'ın "Osmanlı Türkleri'nde İlim" adlı eserinde Kâtip Çelebi'ye dair bölümler dikkat çekicidir. Adıvar Osmanlı'nın bilim tarihinde XVII. yüzyılın ilk yarısının Kâtip Çelebi ile oldukça dikkate değer bir devir hâlini aldığını ileri sürmüştür. Adıvar eğer Kâtip Çelebi XVII. yüzyılda yaşamamış olsaydı, bu devirde tıp dışındaki bilimlere dair çok az şey söylenebileceğini ifade etmiştir (Yurtoğlu, 2008, s. 159).

Kâtip Çelebi alanında en çok atıf alan eserleri veren isimlerden biri de Orhan Şaik Gökyay'dır. Çevrim içi olarak da erişim sağlanabilen İslâm Ansiklopedisi'nde yer alan "Kâtip Çelebi" ansiklopedi maddesi, Mizânü'l-Hakk'ın ve Tuhfetü'l-Kibâr'ın tercümesi, Kâtip üç ciltlik "Kâtip Çelebi'den Seçmeler" başlıklı bir kitabı bu alanda temel başvuru kaynakları olmuştur.

Türk Tarih Kurumunca 1991 yılında basılan Kâtip Çelebi Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler başlıklı derleme kitap çalışması Kâtip Çelebi ve eserlerine ilişkin önemli makaleler içermektedir. Kitabın içerisinde Orhan Saik Gökyay'ın "Kâtip Çelebi; Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri", Mükrimin Halil Yinanç: Fezleket Ekvâl el-Ahyâr hakkında, M. Tayyib Gökbilgin : Kâtip Çelebi'nin kronolojik eseri: Takvimüttevârih, Hâmit Sadi Selen: Cihannümâ, Süheyl Ünver: Kâtip Çelebi'nin Cihannümâ'sında Çin ve Hatay hakkında verilen maûmatın kaynağı üzerine, N. Şehsuvaroğlu : İlham-al Mukaddes Min-al Feyz-al Akdes risalesi ve Kâtip Çelebi'nin ilmî zihniyeti hakkında birkaç söz, Hilmi Ziya Ülken: Kâtip Çelebi ve fikir hayatımız başlıklı makaleler yer almaktadır.

Kâtip Çelebi'nin ölüm yıl dönümlerinde Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere resmi kurumlarca yapılan anma törenleri ve akademik konferanslarda kendisine ve eserlerine dair çalışmalar sunulmuştur.

Kâtip Çelebi ulusal ve uluslararası literatürde fikirleri ile yer bulmuş bir düşüncüdür. Eğitim, bilim, tarih, yönetim ve yönetimde ıslahata ilişkin düşünceleri yüksek lisans ve doktora tezlerine konu olmuştur. Kâtip Çelebi üzerine yazılmış akade-

mik tezlerin bir tablosu (bkz. Tablo 1) verilmiştir. Tabloda yer alan tez isimlerinden anlaşılacağı üzere, Kâtip Çelebi'nin iştigal etmiş olduğu bilgi alanları fazlasıyla çeşitlilik göstermektedir.

Tablo 1: Türkiye'de Kâtip Çelebi ve Eserlerini Konu Alan Tez Çalışmaları

Tez adı	Tez yılı	Türü	Enstitüsü	Dil	Yazarı
Coğrafya derslerinde harita kazanımları ile ilgili tarihi bir kaynak: Cihannüma (Kâtip Çelebi)	2018	Yüksek lisans	Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı	Türkçe	Semih Eker
Kâtip Çelebi and his world: an intellectual between reason and sacred law / Kâtip Çelebi ve dünyası akıl ve kutsal hukuk arasında bir entellektüel	2012	Yüksek lisans	Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı	İngilizce	Barış Abdullah Baştürk
Osmanlı düzeninde reform arayışları ve Kâtip Çelebi	2009	Yüksek lisans	Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı	Türkçe	Mehmet Ali Erdem
Keşfü'z-Zünûn ve Kâtip Çelebi'nin bilim anlayışı	2008	Doktora	Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü / Felsefe Anabilim Dalı	Türkçe	Bilal Yurtoğlu
Kâtip Çelebi'nin Cihancuma adlı eserine İbrahim Müteferrika'nın yaptığı ekler doğrultusunda çağdaş bilimlerin Türkiye'ye girişi	2003	Yüksek Lisans	Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü	Türkçe	İnan Kalaycıoğulları
Osmanlı medreseleri (1453-1656)'nin ders programları ve Kâtip Çelebi'nin bu konudaki düşünceleri	2002	Yüksek lisans	Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı	Türkçe	Gürbüz Akbulut

Kâtip Çelebi`de ıslahat düşüncesi	2002	Yüksek lisans	Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlahiyat Anabilim Dalı / Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı	Türkçe	Eşref Altaş
Kâtip Çelebi`de tarih felsefesi	2001	Yüksek lisans	Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı	Türkçe	Süleyman Sönmez
Kâtip Çelebi ve tarihçiliği	1999	Yüksek lisans	Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü	Türkçe	Bekir Armağan
Kâtip Çelebi ve Süllemül-Vusul`u	1996	Doktora	Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı	Türkçe	Houria Yekhlef
Kâtip Çelebi`nin bilim ve eğitim anlayışı	1996	Yüksek lisans	Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü	Türkçe	Mustafa Sami Çetin
Kâtip Çelebi`nin dini ve içtimai görüşleri	1992	Yüksek lisans	Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü	Türkçe	Abdullah Delihasan
Kâtip Çelebi`nin eğitim ve öğretim anlayışı	1992	Yüksek lisans	Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü	Türkçe	Gürbüz Deniz
Kâtip Çelebi`nin sosyal görüşleri	1991	Yüksek lisans	İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sosyoloji	Türkçe	Cemalettin Özyurt

3. Yaşadığı Dönemin Özellikleri

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş, genişleme ve gerileme olarak ele alınması aslında; Osmanlı tarihinde aynı kurumların bu dönemler içerisinde farklı özellikler göstermesi ile ilgilidir. Bu nedenle Osmanlı idaresini ele alırken döneminin sosyo-ekonomik özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu bölümde Osmanlı'nın on altıncı yüzyıl sonu ve on yedinci yüzyılda devletin genel durumu hakkında bilgi verilerek, saray yönetimine ve daha sonra toplumsal ve ekonomik görünümüne yer verilecektir.

Yakın çağların başında, Osmanlı İmparatorluğu, toprak bakımından, dünyanın en büyük imparatorluğuydu. Bu geniş sınırlar içinde uzanan toprak ve suların yer kaplamı yaklaşık 4 milyon km², nüfusu ise yaklaşık 25 milyondur. Nüfusun göze çarpan özelliği, her türlü birlikten yoksun olmasıdır. İmparatorluğu kuran, genişleten ve yöneten Türkler yanında, onların idaresini kabul etmiş olan Grekler, Latinler, Slavlar, Gürcüler, Ermeniler ve Araplar vardı. Farklı dinleri ve dilleri içinde barındıran Osmanlı imparatorluğunda din ve kültür birliği kurulamamıştır (Karal, 1947, s. 1). Toplumsal yapıdaki farklılıklar Osmanlı'nın özellikle 18. yüzyıldan sonra temel sorunu hâline gelmektedir.

Osmanlı saray teşkilatının ve devletin başı olan padişahlarda da bu dönemde niteliksel olarak değişimler gözlenmektedir. 1789-1839 yılları arasında, sefere hükmeden ve komuta eden savaşçı-padişahlardan, savaşçı olmayan ama hüküm süren padişahlara doğru bir geçiş yaşanmıştır. Silahlı çekişmeyle tahta çıkan son padişah olan III. Murad (1574-95), aynı zamanda vali olarak taşraya yetişmesi için erkek evlat gönderen son sultan olmuştur. Daha sonra, şehzadeler imparatorluk haremindedir ve yetiştirilmiş ve yönetim hakkında deneyim kazanmaları zorlaşmıştır. 1617'den itibaren tartışmalı halefiyet ve kardeş katliamı ilkesi sona ermiş ve ardıllık süreci hanedanın erkekleri arasında kıdem esası benimsenmiştir. Hanedan hayatı sarayda yoğunlaşmış, valide sultanların etkisi büyümüş ve padişahların kızları ve kız kardeşleri ile evlenen üst düzey devlet adamları olan padişahın damatları hiziplerin başı olarak ortaya çıkmıştır (Findley, 2006, s. 66).

On altıncı yüzyıl sonu ve on yedinci yüzyılı kapsayan dönem, imparatorluğun çağdaş Avrupa gelişmeleriyle bağlantısının kaybolduğu bir iç durgunluk dönemidir. Osmanlı Devleti Avusturya'nın ve daha sonra Rusya'nın modernleşmesi ve artan gücü ile rekabet edemeyecek duruma gelmişti (Hütteroth, 2006, s. 18). On altıncı yüzyıl sonunda gümüş enflasyonu, deniz aşırı ticaret gemicilik ve ateşli silahlar teknolojisindeki gelişmeler, Osmanlı toplumsal siyasal düzenini sarsan olaylar olmuştur. Osmanlı ordusu da bu durumdan etkilenmiştir. Üstelik artan nüfusu besleyemeyen yönetim bir de Anadolu'da başıboş gezen medreseli ve sekban, sarıca gibi asker artıklarının çıkardığı isyanlarla karşı karşıya kalıyordu (Ortaylı, 2008, s. 345). Kâtip Çelebi'nin de bastırmak için katıldığı ayaklanmalardan biri de Abaza Mehmed Paşa ayaklanmasıdır. Abaza Mehmed Paşa, 1623'te son büyük Celali İsyanı'nı canlandıran kişidir. Abaza Mehmed, bir önceki yıl Yeniçeriler tarafından Sultan II. Osman'ın öldürülmesi sonrasında kolorduyla bağlantılı kimseye güvenmeyerek yeniçerileri ilinden sürmeye başlamıştır. Bu eylemler, yeni tahtına oturduğu için yeniçerilere borçlu olan Sultan I. Mustafa tarafından görevden alınmasına yol açmıştır. Gayrimeşru bulduğu bir padişahın emirlerini kabul etmek istemeyen Abaza Mehmed, hoşnutsuz köylülerden oluşan bir ordu kurarak Ankara'ya yürümüş ve başarıları İstanbul'da panik yaratmıştır (Masters, 2009, s. 127). Neticede Sultan Mustafa'nın

yerine o zamanlar sadece 11 yaşında olan IV. Murad gelmiştir. 1628 yılına kadar süren bu ayaklanma, Abaza Mehmed Paşa'nın IV. Murad'ın tarafından başlanması ve Bosna Beylerbeyliği'ne atanması ile son bulurken (Tan, 2017, s. 64) Anadolu topraklarında kamu düzeninin ciddi manada bozulduğu da gün yüzüne çıkmıştır.

Tarihçiler Celali isyanlarının nedenleri konusunda bir fikir birliğine varmış değildirler. Bazı tarihçiler, Anadolu'nun kırsal kesiminde yarım yüzyıldır süren güçlü nüfus artışının neden olduğu ciddi ekonomik ve sosyal baskıların bir sonucu olarak görmektedir. Diğerleri ise, gümüş enflasyonunun neden olduğu ekonomik çalkantıya işaret etmişlerdir. Kırsal kesimde istikrarsızlığa neden olan bir başka faktör, köylüler arasında tüfeklerin çoğalması ve medreselerden mezun olanların iş bulamamasıdır. Aslında, bu faktörlerin tümü içerdeki huzursuzluğa zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda devletin orduya fazladan adam alması da var olan huzursuzluğu pekiştirmiştir. Levend olarak bilinen bu silahlı adamlar, genellikle profesyonel ordunun disiplininin yoksun eski köylülerden oluşmaktaydı. Hem nitelik olarak hem de nicelik olarak ordu da ciddi sorunlar oluşmaya başlamıştı (Masters, 200, s. 127). Yukarıda da kısmen bahsedildiği gibi Celali İsyancıları özellikle 1657 ile 1659 arasında Abaza Hasan Paşa'nın olmak üzere, valiler tarafından düzenlenmiştir. Ancak hiçbirini imparatorluğu Abaza Mehmed ve Ali Paşa'nın isyanları kadar doğrudan tehdit etmemiştir. Çünkü diğerleri köylülerce destek bulamamış ve halkı seferber edememiştir. Neticede bu isyanları köylülerin ve taşra kasabalarının büyük çaplı yağmalanmasına neden olmuştur (Masters, 2009, s. 128).

Anadolu'daki büyük çaplı isyanlar, bir tarım imparatorluğu olan Osmanlı'nın refahı için çok önemli olan kırsal refahın sonu anlamına gelmekteydi. Celali isyanları halkın daha güvenli bölgelere sığınması olarak adlandırılan "Büyük Kaçgun" ile sonuçlanmıştı (Neumann, 2006, s. 45). Büyük Kaçgun sonrası bölgelerin yerleşim planları değişmiş ve büyük göçler meydana gelmiştir. Topraklarını terk eden köylülerin yüksek, tarıma daha az elverişli yerlere kaçması, merkezî hükümetin vergi toplamasını engellemiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin, mali yapısını etkilemiş ve vergi gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanmıştır. Köylülerin topraklarını terk etmesinin elbette tarımsal ürünlere de yansımaları olmuştur. Örneğin; Kanuni devrinde ekmeğin 2640 gram ekmeğe 1 akçe iken 2. Selim ile 3. Mehmet arasındaki dönemde 1320 gramı 1 akçeye verilmekteydi. Büyük Kaçgun'la beraber 165 gram ekmeğe 1 akçeye satılmaya başlanmıştır. Bu durum ekmeğin fiyatı sabit tutulmakla birlikte gramı düşürülerek, ekmeğin fiyatının yaklaşık 10 kat arttığını göstermektedir (Tunus, 2019, s. 410).

16. yüzyıl sonlarından itibaren ekonomik yapısı değişmeye başlayan Avrupa'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nda sarsıcı etkileri olmuştur. Nüfus artışı, topraksızlık, fetihlerin durmasından dolayı Anadolu, tımarlı sipahiler, vakıf mütevellile-

ri gibi yöneticilerin toprak gaspına, idarenin bozulmasına ve köylü isyanlarına sahne olmuştur (Ortaylı, 2008, s. 366).

Tımar sistemi ve aslında bu sistemin bir parçası olan kul sistemi, sultanlara merkezî hükümetin zararına olabilecek eski feodal ve aristokratik unsurların imparatorluğun yönetimindeki etkilerini önleme imkânı sağlamıştır (İnalçık, 2010, s. 82). Ancak bu iki sistemin 16. yüzyılın sonlarına doğru yozlaşması ülkenin idaresinin üzerine oturduğu dinamikleri sarsmıştır. Özellikle tımar sisteminin yozlaşması, ekonomik, askerî ve mali sistemi de oldukça sıkıntıya sokmuştur. Bu sıkıntılar kısaca; tımar olarak verilen arazinin parçalar hâlinde verilmesi ve tımarın babadan oğula bırakılmaması gibi hususlara dikkat edilmemesi; tımarlı sipahinin ölümü dolayısıyla boş kalan arazinin diğerleri tarafından gasp edilmesi gibi usulsüzlüklerdir.

Köprülüler devri, kapı kulu sisteminde önemli bir çatlak oluşturmuştur (Ortaylı, 2008, s. 347). Kul sistemi Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezîyetçiliği sağlamak için kullandığı araçlardan biridir. Bu sistemin yara alması ise merkezi otoritenin de sarsılması demektir. Kul sistemi devşirme usulüne dayanan ve buradan yetişen kişilerin sınavlarla idari ve askerî pozisyonlara geldiği bir sistemdir. Bilindiği gibi Köprülüler, Osmanlı siyasi düzeninde merkezi bir rol oynayan birkaç vezir hanesinden biriydi. Köprülü Mehmet Paşa'nın tam yetki ile vezirlik makamına atanması ve sonrasında yine aynı soydan gelenlerin sadarete getirilmesi Osmanlı'nın klasik döneminde görülmeyen bir gelişmeydi. Köprülü Mehmet Paşa'nın özellikle orduda sağladığı başarı sonrasında, imparatorluğa daha fazla istikrar getirmek amacıyla bir-biriyle ilişkili diğer iç sorunları çözmeye çalışmıştır. Bu nedenle Köprülüler dönemi, bir Osmanlı restorasyonu (Ortaylı, 2008, s. 347) olarak adlandırılmaktadır.

Bu dönemde uzun süren savaşlar da Osmanlı devletini ekonomik yönden zora sokmuştur. Yaklaşık üç yıl süren Haçova Meydan Muharebesi (1593- 1596) her ne kadar zaferle sonuçlansa da aslında Osmanlı ordusunun sıkıntılarını ve içerideki sorunların gün yüzüne çıkmasını ertelemiş bir zaferdir. Bir yandan uzayan Osmanlı-İran Savaşı, diğer yandan Celali İsyanları Osmanlı İmparatorluğu'nu ekonomik ve idari olarak ciddi bir kriz doğurmuştur. Öyle ki 1630'da askerlere ödenen ücretler Osmanlı bütçesinin yüzde 77'sini ve 1670'de yüzde 62,5'ini oluşturmaktaydı (Darling, 2006, s. 118).

16. yüzyıl sonları, Osmanlı'nın kurumsal yapısı çöküş sinyalleri vermesine rağmen reform düşüncesinin henüz hayata geçirilmediği bir dönemdir. Bununla birlikte daha 16. yüzyılda Gelibolulu Mustafa Ali sıkıntıları görüp kaleme almış; 17. yüzyılda devlet adamları durumun ciddiyetini görebilmişlerdir. 18. yüzyıl ise Osmanlı ülkesinde geri kalmışlığın bilincine varıldığı dönemdir (Ortaylı, 2008, s. 346-348). Dolayısıyla hâkim olan düşünceler çerçevesinde bu yüzyıllar arasında sunulan reform metinlerinin içerikleri de farklılaşmaktadır.

4. Kâtip Çelebi'nin Reform Düşüncesi ve Yönetim Bilimine Katkısı

17. yüzyılda kaleme alınan ıslahatnamelerin kendine has özellikleri vardır. Bu eserlerde İbn-i Haldun'un çöküş teorisi izlenilirken Osmanlıya özgü bir düzenlemenin mümkün görülüp padişahlara tavsiyelerde bulunmaktadır (Birdişi, 2010: 30). Kâtip Çelebi İbn Haldun'un görüşlerini Osmanlı kültürüne aktaranların başında gelmektedir. Bu izleri "Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar" adlı eserinin dışında, Keşfü'z-Zünûn adlı büyük bibliyografik eserinde ve Takvîmu't-Tevârîh adlı kronolojik eserinde de görmek mümkündür. İbn-i Haldun devletlerin belli bir yaşama süresi olduğunu bu sürenin dolmasıyla yıkılacaklarını ifade eder. Bu nedenle ilk olarak bu dönemde eser vermiş kişiler ile Kâtip Çelebi arasındaki benzerlikler ve farklılıklara değinilecektir.

Koçi Bey'in risalesi, Kâtip Çelebi'nin Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar'ı ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın Devlet Adamına Öğütler başlıklı eserleri 17.yüzyılın reform çabalarında nasihat geleneğinde verilmiş eserlerdir. Ortaylı (2002, s. 38) bunların bir teoriye dayanmayan reform metinleri olduklarını ifade etmiştir. Öyle olmakla birlikte dönemin koşullarını irdeleyen ve onlara bir takım çözümler sunan bu metinlerin ortak ve birbirinden ayrılan yönleri vardır. İlk olarak değinilen sorun alanları incelendiğinde tımar ve zeametteki bozulmalar, asker sayısındaki artış, rüşvet ve vergilerin artmasının her üç eserde de ele alındığı görülmektedir. Diğer ortak nokta ise üst düzey yöneticilerin adaletli bir yönetim sergilemesi gerekliliğine yapılan vurgudur. Çözüm önerileri noktasında da benzerlikler söz konusudur: asker sayısının azaltılması, kişilerin yetenekleri ile yükselmesi ve vergide adaletli bir sistem. Her üç yazarda da taşranın harap hâlinde söz edildiği görülmektedir. Taşrada devlet adamlarının zulümleri nedeniyle köylülerin tarlalarını terk ettikleri ifade edilmiştir.

Tablo 2'de de görüleceği üzere her üç âlim de devlet kademelerinde görev yapmıştır. Sadece Koçi Bey devşirme kökenlidir ve doğrudan Hasoda'da Padişaha bizzat hizmet etmiştir. Katip Çelebi ise diğer iki âlimden ayrı olarak farklı disiplinlerle ilgilenmiş ve eser vermiştir.

Tablo 2: 17. yüzyılda Kaleme Alınmış Risale/Lahiyaların Yazarları ve Özellikleri

	Koçi Bey	Kâtip Çelebi	Defterdar Sarı Mehmed Paşa
Doğum- Ölüm	(?- 1650)	(1609- 1657)	(1655- 1717)
Devşirme kökenli mi?	Evet	Hayır	Hayır
Meslek	Hasoda' da görev yapmıştır	Katiplik	Defterdar
Eser verilen diğer alanlar	Yok	Coğrafya, Tarih, Bilim, Bibliyografya	Tarih
Risale ve Layihalarında geçen konular	Sadaret makamının önemi, Tımar ve zeamet, Küşvet, Asker sayısında artış Vergilerin artması, taşranın durumu	Asker sayısının artması, hazine açıkları, Anadolu köylerinin durumu, tımar ve zeamette rüşvet, liyakatsızlık,	Sadrazamın görevi ve ahlaki, rüşvetin zararları, Asker sayısı, Reaya'nın halleri, Bektaşî ocağının niteliğini, dedikodu ve zararları, vergiler ve hazinenin durumu, taşranın durumu

Kâtip Çelebi'nin eserinin diğer iki eserden farklılaştığı nokta ise sorunları ele alış sistematiğidir. Diğer iki eserde daha fazla alt başlık oluşturularak tek tek sorunlar ele alınmaya çalışılırken Kâtip Çelebi eserini sınıf temelli bir ayrımla (ulema, asker, tüccar ve reaya) incelemiştir. Eserinde ilk göze çarpan İbni Halduncu yaklaşımıdır. İnsan ile devlet arasında bağlantı kurmuş; toplumsal sınıflar ile insan vücudundaki organları birbirine benzeterek açıklamaya çalışmıştır. Ulema sınıfı insan vücudundaki kana, asker sınıfı balgama, tüccar sınıfı safraya ve reaya sevdaya benzetilmiştir. Bu sınıfların birbirleri ile uyumu ise devletin bekası için gereklidir. Çelebi'ye göre insanlar nasıl doğup, büyüyüp ölüyorlarsa işte devletlerin de kurulup, genişleyip gerilemesi kaçınılmazdır. Ancak devletler çeşitli tedbirlerle bu gerilemeyi geciktirebilirler. Bunun için ise doğru müdahaleler yapmak gerekmektedir. Yoksa nasıl ki bir yaşlıya iyi gelen bir ilaç bebeğe iyi gelmezse işte devlette de yapılacak kimi müdahaleler daha da kötüye gitmeye neden olabilir (Çelebi, 1982, s. 21).

“Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar” üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde reayanın durumu, ikinci bölümde askerin durumu ve son bölümde hazinenin durumuna değinilmiştir. Reayanın ağır vergiler altında ezilmesi, bunun telafi edilmemesi durumunda devletin çok zor duruma düşeceği eklenmiştir (Çelebi, 1982, s. 25).

Askerin durumunu ele aldığı ikinci bölümde; yine sınıflar arası dengeye vurgu yaparak asker sınıfının diğer sınıflar aleyhine genişlemesine dikkat çekmiştir. Asker sayısının 1562 yıllarında 41.479 asker varken bu sayı 1609 yılında 91.202'ye ulaşmıştır (bkz. Tablo.3). Bu askerleri maaşları da zaman içinde artmış ve hazineye ciddi bir yük getirmiştir (Çelebi, 1982, s. 27).

Tablo 3: 1562-1640 Yılları Arasında Asker Sayısı ve Asker Maaşları

Yıl	Asker Sayısı	Askerlerin Yıllık Maaşları (Akçe)
1562	41.479	1223
1566	48.316	1264
1588-89	64.425	1782
1595	81.870	2512
1609	91.202	3800
1640	59.257	2631

Kaynak: Kâtip Çelebi (1982). Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar, Haz. Ali Can, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 27.

Hazinenin durumunu anlattığı üçüncü bölümde hazine açıklarının nedenlerine değinilmektedir. Hazineyi vücuttaki mideye benzeten Çelebi (1982, s. 29), tat alma duygularını sarraf ve bankerlere, istek duygusunu tahsildarlara ve hazım gücünü defterدارlara benzetmiştir. Nasıl ki mideye gönderilen gıda bu kuvvetlerin işlemesi ile olmakta ise hazineye gelen gelirler de ilgili görevlilerce işlenmelidir. Hazineden toplumun tüm kesimleri ya doğrudan ya da dolaylı olarak faydalandıkları için hazinenin iyi işlemesi gerekmektedir. Eğer çiftçiler ezilirse hazine boş kalır ve diğer toplum tabakaları fesat hâlinde bulunursa, devlet yapısında da güçsüzlük ortaya çıkması kaçınılmazdır. Hazinede bu durumların ortaya çıkması gerileme döneminin işaretleri sayılmaktadır. Tıpkı insanların yaşlılıklarında saç, sakalının ağarması gibi toplumda da ileri gelenler kendi unvan ve nüfuslarını genişletmeye başlayıp; orta tabakanın da giderek hükümdar gibi giyinmeye özenmesi ile bireylerin ve toplumun masrafı artmıştır. Devlet hazinesinin geliri 1564 yılında 1830 iken gideri 1896'ydı. Ancak 1597 yılında gelir 3000 olurken gider ise 9000'e yükselmiştir (bknz. Tablo.4.). Kâtip Çelebi'ye göre artık gelirin artırılması ve giderlerin azaltılması çok zordur. Bunun imkânının olmadığı zaten işin ehline de bilinmektedir. Giderlerin azaltılması için, zorla iş yaptırma gücüne sahip bir kişinin işin başına getirilmesi gerekmektedir (Kâtip Çelebi, 1982, s. 30).

Tablo 4: 1564-1650 Yılları Arasında Hazinenin Gelir ve Gider Durumu

Yıl	Gelir (akçe)	Gider (akçe)
1564	1830	1896
1591	2934	3604
1597	3000	9000
1643	3618	5500
1650	5329	6872

Kaynak: Kâtip Çelebi (1982). Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar, Haz. Ali Can, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s.30.

Çözüm önerileri kısmında Kâtip Çelebi ilk olarak halkı hakka boyun eğdirecek dirayetli bir kişinin varlığının gerekli olduğunu belirtir. Ayrıca devletin ileri gelenleri, gerçek padişahın, mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmelidirler. Dolayısıyla hazine de, asker ve halkta Allah'ındır (Çelebi, 1982, s. 31). Eğer bu doğrultuda yönetenler hareket edecek olursa işi hakkı ile yapacakları varsayılmıştır.

Bu önerisinden sonra ordunun eski hâline dönmesi için ordunun belli başlı tecrübeli kişilerini devletin yanında olmaya çağırılması gerektiğini ifade etmiştir. Askerin çokluğuna ilişkin sorunlar ancak asker alımında titizlikle davranılırsa ortadan kalkacaktır. Eğer devleti yönetenler de, doğru olanda birleşirlerse ve gereksiz harcamaları kıstak için askeri kullanırlarsa dirlik ve düzenliği sağlayacaklarını savunmuştur (Çelebi, 1982, s. 32).

Çelebi reayanın güçsüzlüğünün ortadan kalkması için ise vergilerin bir miktar indirilmesi gerektiğini savunmuştur. Güvenilir kimselerin memuriyette uzun süre çalıştırılması, halka zulmedenlerin ise görevden alınması ile bir iki yılda reayanın kuvvetleneceğini ve Osmanlı'nın arzu edildiği şekilde eski hâline döneceği belirtilmiştir (Çelebi, 1982, s. 33).

Çelebi'nin yönetimde reform anlayışı radikal bir dönüşümden çok, Osmanlı'nın idealize edilmiş geçmiş uygulamalarına geri dönüşü savunmuştur. Bunun için yapılması gereken hazinenin düzene sokulmasıdır. Kâtip Çelebi (1982, s. 4) taşranın harabe şeklinde olmasını, ağır vergilere bağlamıştır. Diğer bir neden ise kamu görevlilerinin görevlerin ehline verilemeyerek zalim kişilere rüşvet karşılığında verilmesidir.

Kâtip Çelebi'nin yönetim ve yönetim alanında yapılması gereken reformlara ilişkin düşüncelerini "Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar" adlı eserinde açıklamıştır. Ancak ıslahatçı düşüncelerini açıkladığı tek eseri bu değildir. Mizanü'l- hakk'ta da medresenin içinde bulunduğu durumu ele alarak çağın gereklerine uyulması gerektiği belirtilmiştir. Çelebi, bu eserinde kendi döneminde kısır çekişmelere dönüşmüş olan dinî ve ilmî tartışmaları belli bir yöntem çerçevesinde yeniden ele almış ve bu vesileyle Osmanlı ilim hayatında gözlemlediği olumsuzlukların sebeplerine inerek açıklamaya çalışmıştır (Kutluer, 2005, s. 216). Mizân el-Hakk, Osmanlı aydınlarının düşünce gündemini oluşturan konuları alabildiğine genişçe incelemiş ve değişik gruplar arasındaki tartışma ve çekişmelerde, taraflardan birini tutmak yerine, her iki topluluğun üyelerinin de aşırıya kaçtıklarını belirtmiştir. İnsanları, orta yol olan akıl ve ilime çağırmıştır. Bu eserinin bir kısmında da yine devlet yönetimine ilişkin açıklamalar da görmek mümkündür. Örneğin padişahın bilmesi gereken üç önemli konuyu askerlik, hazine ve halkla ilişkiler olarak sıralanmıştır. Savaşta gevşeklik gösterilmemesi ve padişahların bu konuda özellikle hassas

davranması gerektiğini öğütlemiştir (Özçelik, 2017, s. 227). Bu öğütlerin padişahın otoritesinin henüz herhangi bir anayasa ile sınırlı olmadığı bir dönemde yapılmış olması da ayrıca dikkate değerdir.

Sonuç

Kâtip Çelebi'yi döneminin âlimlerinden ayıran temel özelliklerinden birisi Doğu kaynakları ile yetinmeyip batı kaynaklarına ulaşması ve kimilerini tercüme etmesidir. Kamu yönetimi alanı için ise “Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar” adlı çalışması ile dönemin idaresinde aksayan yönleri ortaya koyması yönüyle öne çıkmıştır. Uzun yıllar devlet kademesinde görev almış olmasının da etkisi ile devletin aksayan yönlerini gözlemleme şansı bulmuş ve bu aksaklıkları İbn-i Halduncu bir yaklaşımla dile getirmiştir.

Kâtip Çelebi, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu iktisadi ve askerî koşulları hem sistem hem de bireyler açısından ele almış, örnekler ve istatistikler ile değerlendirmiştir. Onun sistematik yaklaşımı, sınıflar arasındaki farklılığı özellikleriyle vurgulama şekli, alanı dışında olanlara fazlasıyla anlaşılmasız gelebilecek mali ve iktisadi konuları sadeleştirerek ve benzetmelerle açıklama, anlatma ve değerlendirme usulü, “Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar” ı idari analiz çalışmalarında ayrı bir yere taşımıştır. Eserin niteliği, içindeki bilgiler sayesinde kendisinden sonra Osmanlı'yı daha iyi anlamayı sağladığı gibi, barındırdığı sistem ile kendisinden sonraki sistematik yönetsel düşünceye de katkı sağlamaktadır.

Kâtip Çelebi'nin, tarih (biyografi –tabakat- ve ölüm tarihleri –vefayat-) ve coğrafya ustalığı kadar farklı ve çeşitli alanlara ilişkin bilgiyi, zamanın bilgi metodolojisine uygun şekilde pratik devlet yorumları üzerine tatbik etmesi onu yönetsel düşüncede ayrı bir yere koymaktadır.

“Bozuklukların Düzeltmesinde Tutulacak Yollar”ı (1653), Çağdaşı Thomas Hobbes'un Leviathan'ı (1651) yayınladığı yıllarda kaleme almıştır. Modern Devlet teorisinin temellerinin atıldığı bu yıllar içinde Kâtip Çelebi'nin bu eserinin bilimsel değeri yadsınamaz. Kâtip Çelebi sadece önemli bir Osmanlı tarihçisi değil, aynı zamanda, bugün Türk kamu yönetimi sisteminin ve literatürünün anlaşılmasında önemli bir düşünürdür. Dönemin idaresinin aksayan yönlerini ortaya koyması bir yana çıktığı seferlerde aktardığı kent görünümleri ile de kamu yönetimine katkı sunmuş bir isimdir.

Kaynakça

- Adıvar, A. A. (1982). *Osmanlı Türklerinde İlim*, 4. Baskı. İstanbul: Remzi Kitapevi.
- Kolbaşı, A.(2012). *Osmanlı Siyasi Düşüncesinin Temelleri ve Katip Çelebi*, Ankara: Hakan Basın Yayın Dağıtım.
- Babinger, F. (1992). *Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri*, (Çev.: Coşkun Üçok), Ankara: Kültür Bakanlığı.
- Birdişi, F. (2010). “Klasik Dönem Osmanlı Kaynaklarında Devlet Sorunları ve Çözüm Yolları”, *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*,1(1), 23-42.
- Cumbur, M. (1958). “Katip Çelebi Hayatı ve Eserleri”, *Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni*, VII (1-2).
- Çelebi, K. (1982). *Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar*,(Haz.: Ali Can), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Darling, L. T. (2006). *Publicfinances: the role of theOttomancentre, The Cambridge History of Turkey: TheLaterOttomanEmpire, 1603–1839*, (Ed.:SuraiyaFaroqhi), Cambridge: United Kingdom at theUniversityPress.
- Gedikkaya, F. G. (2016).*Katip Çelebi, Türk İslam Tarihinde Yönetim Bilgeleri*,(Ed.: Murat Akçakaya), Ankara: Gazi Kitabevi.
- Gökyay, O. Ş. (1988). *Katip Çelebi Hayatı, Kişiliği ve Eserlerinden Seçmeler*, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Hagen, G. (2009). *Katip Çelebi, Encyclopedia of TheOttomanEmpire*,(Ed.:GáborÁgoston, Bruce Masters), New York: Facts On File.
- Hütteroth, W. (2006). *Ecology of theOttomanlands*, Cambridge, The Cambridge History of Turkey: TheLaterOttomanEmpire, 1603–1839, (Ed.:SuraiyaFaroqhi), Cambridge: United Kingdom at theUniversityPress.
- İnalçık, H. (2010). *Osmanlılar*, İstanbul: Timaş Yayınları.
- İslam Ansiklopedisi (2002). “Katip Çelebi”, Cilt 25, Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
- Karal, E. Z. (1947). *Osmanlı Tarihi*, 1. Cilt, Türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Köktürk, E. (2009). Katip Çelebi ve Haritacılık, İstanbul Bülteni, İstanbul:TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Organı.
- Kutluer, İ. (2005). “Mizanü’lHakk”, *İslam Ansiklopedisi*, C.30, İstanbul.
- Masters, B. (2009). *Celali Revolts, Encyclopedia of TheOttomanEmpire*, (Ed.:GáborÁgoston, Bruce Masters), New York: Facts On File.
- Neumann, C. (2006).*Politicalanddiplomaticdevelopments, The Cambridge History of Turkey: TheLaterOttomanEmpire, 1603–1839*, (Ed.:SuraiyaFaroqhi), Cambridge: UnitedKingdom at theUniversityPress.
- Ortaylı, İ. (2008). *Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi*, Ankara: Cedit Yayınları.
- Özçelik, İ. (2017). “Kâtip Çelebi’nin Penceresinden Osmanlı Devlet ve Toplum Hayatına İlişkin Bazı Düşünceler”, *Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 216- 247.
- Öztürk, S. (2012). “*Katip Çelebi’nin Hayatı ve Eserleri*”,Doğumunun 400. Yıl Dönümünde Katip Çelebi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

- Tan, B. (2017).“Ali Cevâd'ın Celâlî Âbâza Mehmed Paşa Biyografisi”, *Osmanlı Araştırmaları Dergisi*, 2, 56- 81.
- Tunus, O. (2019).“17. Yüzyılda Osmanlı Devleti'ndeki Büyük Kaçgun'un Neden ve Sonuçları”, *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 15(2), 409- 421.
- Yılmaz, M. (2011). *Katip Çelebi Bibliyografyası*, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
- Yıldız, M.,&Babaoğlu, C., &Şahin, B. (2016).“Kamu Politikasını Türk İdare Tarihi Üzerinden Çalışmak”, *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 34(2), 133-158.